

LETONICA

HUMANITĀRO ZINĀTŅU ŽURNĀLS
39 • 2019 *Folklorā: tradīcijas un valsts*

Izdevējs · Publisher

LATVIJAS UNIVERSITĀTES LITERATŪRAS, FOLKLORAS UN MĀKSLAS INSTITŪTS
THE INSTITUTE OF LITERATURE, FOLKLORE AND ART OF THE UNIVERSITY OF LATVIA
Izdevniecības vadītāja · Publishing director UNA BALODE

Redakcijas kolēģija · Editorial board

DACE BULA, PĪTERS BĒRKS (PETER BURKE, Lielbritānija · The United Kingdom), RAIMONDS BRIEDIS, DACE DZENOVSKA (Lielbritānija · The United Kingdom), DIDJĒ FRANKFŪRS (DIDIER FRANCFOURT, Francija · France), BENEDIKTS KALNAČS, INTA GĀLE-KĀRPENTERE (INTA GALE CARPENTER, ASV · The USA), DENISS HANOVŠ, IEVA E. KALNIŅA, JANĪNA KURSĪTE, LALITA MUIŽNIECE (ASV · The USA), JURIS ROZĪTIS (Zviedrija · Sweden), SANITA REINSONE, ANITA ROŽKALNE, PĀVELS ŠTOLLS (PAVEL ŠTOLL, Čehija · The Czech Republic), JANA TESARŽOVA (Slovākija · Slovakia), RITA TREIJA, KĀRLIS VĒRDIŅŠ, GUNA ZELTIŅA

Žurnāls *Letonica* ir iekļauts *Scopus*, *ERIH* un *EBSCO* datubāzēs
Žurnālā ievietotie zinātniskie raksti ir anonīmi recenzēti

Journal *Letonica* is included in the *Scopus*, *ERIH* and *EBSCO* databases
Articles appearing in this journal are peer-reviewed

Redakcijas adrese · Address of the editorial office:

Mūkusalas ielā 3, Rīga, LV-1423, Latvija
Tālrunis · Phone +371 67229017

Žurnāls izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" un Latvijas Zinātnes padomes projekta Nr. lzp-2018/2-0268 "Latviešu folkloristika (1945–1985)" atbalstu

Galvenais redaktors · Editor-in-chief ARTIS OSTUPS
artis.ostups@lulfmi.lv

Numura redaktors · Issue editor TOMS ĶENCIS

Vāka mākslinieks · Cover design by KRIŠS SALMANIS

Literārās redaktore · Proofreaders IEVA E. KALNIŅA, LAINE KRISTBERGA

Maketētāja · Layout by BAIBA DŪDIŅA

Iespiests SIA "Jelgavas tipogrāfija"

ISSN 1407-3110

© LU LFMI, 2019

Saturs

IEVADS

<i>Toms Ķencis. Pati jaunākā folkloristikas vēsture</i>	7
---	---

RAKSTI

<i>Gatis Ozoliņš. Pirmā pasaules kara folklorā 1964. un 1965. gada LPSR folkloristu zinātnisko ekspedīciju kolekcijās</i>	9
<i>Baiba Krogzeme-Mosgorda. Tautasdziesmas un padomju valsts:</i>	
1953. gada diskusija par latviešu tautasdziesmu publicēšanas principiem	21
<i>Toms Ķencis. Radošais pagrieziena latviešu folkloristikā</i>	40
<i>Anete Karlsona. Tautastērpa lietojuma divējādā daba Padomju Latvijā</i>	59
<i>Ieva Ančevska. Ārstniecības augi un dziedināšana laika un valdošās varas kontekstā</i>	77
<i>Angelika Juško-Štekele. Folkloras “valoda” Latvijas politiskajā karikatūrā (parlamentārās demokrātijas posms)</i>	92
<i>Rīta Treija. Baltā galdauta svētku sākotne</i>	109
<i>Mārtiņš Kaprāns. Tradicionālisms un nedrošības valoda Latvijas publiskajā telpā</i>	136
<i>Digne Ūdre. Ausekliša simbols Latvijas Trešās atmodas laikā (1986–1991): no kultūras opozīcijas līdz nevardarbīgās pretošanās kustībai</i>	149
<i>Ieva Piņozne. Priekšauta valkāšanas tradīcijai pa pēdām</i>	177
<i>Sandis Laime. Ceļā uz digitālo latviešu teiku rādītāju: priekšvēsture</i>	194
<i>Beatrise Reidzāne. Vilka tēls “putnu kāzu” kontekstā “Latvju dainās”</i>	210

ARHĪVI, DOKUMENTI, FAKTI

<i>Māra Viksna. Ziņas par teicējiem padomju ideoloģijas spogulī</i>	239
---	-----

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

<i>Viesturs Zanders. Nozīmīgs pētījums Latvijas humanitāro zinātņu vēsturē [Rīta Treija. <i>Anna Bērzkalne</i>]</i>	249
<i>Ineta Lipša. Latviešu padomju folklorā mūsdienīgas iedvesmas kontekstā [Toms Ķencis. <i>Vācot padomju folkloru</i>]</i>	253

<i>Mārtiņš Mintauris</i> . Dziesmu dziedu, kāda bija...	
[Arnolds Klotiņš. <i>Mūzika pēckara staļinismā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade, 1944–1953</i>]	257
<i>Beatrise Reidzāne</i> . Garo dziesmu strukturēšanas māksla	
[Viķe-Freiberga Vaira. <i>The Singer of Songs: On cognitive schemas and sequential structuring in longer Latvian folk songs</i>]	262
<i>Baiba Krogzeme-Mosgorda</i> . Pirmais latviešu tautasdziesmu izdevums horvātu valodā. [<i>Daina. Svijet latvijskoga usmenog pjesništva</i> . Sast., tulk. Pavao Krmpotičs]	265
<i>Lilija Limane</i> . Gothards Frīdrihs Stenders jaunās dimensijās	
[Grudule Māra (sast.). <i>Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā</i>]	267
ZINĀTNES DZĪVE. KONFERENCES	
<i>Elvīra Žvarte</i> . Apritējis gads Latviešu folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājumam	273
<i>Justīne Jaudzema</i> . Divdesmit ceturtais SIEF kongress Spānijā	275
JUBILEJA	
Māras Viksnas gadskārtā	
<i>Interviju sagatavojusi Rita Treija</i>	277
AUTORI	283

Contents

INTRODUCTION

- Toms Ķencis*. The most recent history of folkloristics 7

ARTICLES

- Gatis Ozoliņš*. The World War I Folklore in the Collections of the Scientific Expeditions of Folklorists of the Latvian SSR in 1964 and 1965 9
- Baiba Krogzeme-Mosgorda*. Folksongs and the Soviet State: the 1953 Discussion of the Principles of Publishing Latvian Folksongs 21
- Toms Ķencis*. The Creative Turn in Latvian Folklore Studies 40
- Anete Karlsona*. The Dual Nature of the Use of Folk Costume in Soviet Latvia 59
- Ieva Ančevska*. Medicinal Herbs and Their Use in the Context of Time and Ruling Powers 77
- Angelika Juško-Štekele*. Folklore “language” in Latvian political cartoon (stage of parliamentary democracy) 92
- Rita Treija*. The Beginnings of the White Tablecloth Festival 109
- Mārtiņš Kaprāns*. Traditionalism and the Language of Insecurity in Latvian Public Sphere 136
- Digne Ūdre*. The Symbol of the Morning Star During the Third Awakening in Latvia (1986–1991): From Cultural Opposition to Non-Violent Resistance 149
- Ieva Pīgozne*. Tracing the Tradition of Wearing Apron 177
- Sandis Laime*. Towards an Electronic Database of Latvian Folk Legends: Prehistory 194
- Beatriše Reidzāne*. The Wolf in the “Birds Wedding” Subgroup in *Latvju Dainas* 210

ARCHIVES, DOCUMENTS, FACTS

- Māra Vīksna*. Data on informers in reflection of soviet ideology 239

REVIEWS

- Viesturs Zanders*. A significant research into history of Latvian humanities [Rita Treija. *Anna Bērzkalne*] 249

<i>Ineta Lipša</i> . Latvian soviet folklore in context of contemporary inspiration [Toms Ķencis. <i>Vācot padomju folkloru</i>]	253
<i>Mārtiņš Mintauris</i> . I sing a song as it was... [Arnolds Klotiņš. <i>Mūzika pēckara staļinismā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade, 1944–1953</i>]	257
<i>Beatriše Reidzāne</i> . The art of structuring long songs [Viķe-Freiberga Vaira. <i>The Singer of Songs: On cognitive schemas and sequential structuring in longer Latvian folk songs</i>]	262
<i>Baiba Krogzeme-Mosgorda</i> . The first edition of Latvian folksongs in Croatian [Daina. <i>Svijet latvijskoga usmenog pjesništva</i> . Ed. & trans. Pavao Krmpotić]	265
<i>Lilija Limane</i> . Gotthard Friedrich Stender in new dimensions [Grudule Māra (ed.) <i>Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā</i>]	267
SCHOLARLY LIFE. CONFERENCES	
<i>Elvīra Žvarte</i> . A year for Autobiography collection at Archives of Latvian Folklore has passed	273
<i>Justīne Jaudzema</i> . The twenty-fourth SIEF Congress in Spain	275
JUBILEE	
The jubilee of Māra Viksna <i>An interview by Rita Treija</i>	277
AUTHORS	285

Priekšauta valkāšanas tradīcijai pa pēdām

Atslēgvārdi: priekšauts, tradicionālais apģērbs, nozīme, goda tērps, darba tērps, valkāšana

Pētījuma mērķis ir apkopot dažādu avotu sniegtās ziņas par priekšautiem no vissenākajiem laikiem līdz 19. gadsimta beigām un noskaidrot, kas ir priekšauts, kādas ir tā valkāšanas tradīcijas Latvijā un kāda ir tam piešķirtā loma latviešu tautastērpā. Tas darīts, balstoties uz lietiskajiem, rakstītajiem, folkloras un ikonogrāfiskajiem avotiem, izmantojot avotu analīzes, kontentanālizē un salīdzināmās analīzes metodes.

Latviešu valodas Tēzaurā lasāms, ka priekšauts ir “dažāda piegriezuma darba (retāk dekoratīvs) apģērba gabals, ko valkā virs tērpā priekšdaļas”¹ Mūsdienās priekšstatā par priekšauta lomu pie apģērba jau zuduši sakrālie un vēsturiski dažādie priekšauta valkāšanas aspekti. Šajā pētījumā uzmanība vairāk pievērsta tam, ka Latvijā līdz 19. gadsimta vidum vēl tika valkāts tradicionālais apģērbs, pie kura priekšauts nereti bija goda apģērba sastāvdaļa.

Tādēļ rakstā aplūkoti tikai sieviešu valkātie priekšauti pie goda tērpā, neiekļaujot pētījumā darba, tajā skaitā profesionālos (kalēju, zivju tīrītāju, sējēju u. c.), priekšautus. Raksts sagatavots pētniecības projektā “Apģērba attīstība Latgalē 19. gadsimtā”² Pētījuma laikā tuvāk izpētīti 20 priekšauti no Latgales, īpašu uzmanību pievēršot tiem astoņiem priekšautiem, kuri atbilst senākajām priekšauta izgatavošanas un rotāšanas tradīcijām un datējami ar 19. gadsimtu.

Priekšauti apģērba vēsturei veltītajā literatūrā

Līdz šim priekšauti un to valkāšana Latvijā nav padziļināti pētīti. Latviešu apģērba vēsturei veltītajā literatūrā priekšautiem parasti atvēlētas tikai pāris rindkopas vai arī tie vispār nav pieminēti.

Senākie apģērba vēsturei veltītajā literatūrā aprakstītie priekšauti ir divi Latvijas arheoloģiskajā materiālā zināmie, ar sīku bronzas spirālīšu rakstu rotāti lībiešu priekšauti, kuri atrasti Bīriņu Čiekuru un Salaspils Laukskolas kapulaukā un kurus analizējusi arheoloģe un senā apģērba pētniece Anna Zariņa. Viņa uzsvērusi, ka somugru sievietēm rotāts priekšauts nav bijis raksturīga apģērba sastāvdaļa.³ Uzreiz jāatzīmē, ka Latvijas arheoloģiskajā materiālā brunču un virs tiem atradušos nerotātu audumu atradumu ir ļoti maz, tādēļ nav iespējams izdarīt secinājumus par to, vai un cik lielā mērā varēja tikt valkāti nerotāti priekšauti.

18. un 19. gadsimta apģērba izpētei veltītajā literatūrā novērojams, ka autori, pieminēdami priekšautu, iesaistījušies diskusijā par to, vai priekšauts pienākas pie goda vai tikai pie darba apģērba. 20. gadsimta trīsdesmitajos gados izdotajos ieteikumos tautastērpa komplektēšanā mākslinieks Arvids Dzērvītis norādījis, ka priekšauts nekad nav ticis valkāts kopā ar goda tērpu.⁴ To pašu uzsvēruši arī Adolfs Karnups un Elga Kivicka,⁵ kamēr, apģērba vēsturei veltītā hronoloģiskā pārskatā, analizējot rakstītos un ikonogrāfiskos avotus, vēsturnieks Adolfs Karnups priekšautus pieminējis diezgan daudz.⁶

Trīsdesmit gadus vēlāk diskusiju turpinājusi etnogrāfe Mirdza Slava, atzīmējot, ka priekšautam latviešu sieviešu apģērbā nav bijusi tik nozīmīga loma kā kaimiņvalstīs, taču vienlaikus kritizējot trīsdesmito gadu publikāciju autorus par to, ka viņu darbos priekšauta valkāšanai nav pievērsta pietiekama uzmanība un priekšauti kļūdaini atzīti par latviešu apģērba netipisku sastāvdaļu. Mirdza Slava uzsvērusi, ka priekšauts ir sens apģērba gabals, attēlots jau 16.–19. gadsimta zīmējumos, īpaši Johana Kristofa Broces (*Johann Christoph Brotze*, 1742–1823) un Oto Hūna (*Otto von Huhn*, 1764–1832) darbos, kur priekšauti attēloti pie goda apģērba.⁷

Etnogrāfe Aina Alsupe pievērsusi nelielu uzmanību priekšautu valkāšanai Vidzemē 19. gadsimta otrā pusē, atzīstot, ka priekšauti lielākoties valkāti pie darba vai veicot kādas rituālas svinīgas darbības – gatavojot ēdienu godiem, saņemot bērnus vai pirmo reizi cepot jaunās ražas maizi. Arī smalkākie priekšauti, viņasprāt, piederējušies godiem, kad saimnieces no priekšauta piedāvājušas plāceņus vai Jaņos sieru.⁸

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (turpmāk LNVM) hrestomātiskajos izdevumos, kas veltīti Latvijas novadu tērpiem, atzīmēts, ka rotāti priekšauti piederējušies pie vidzemnieču goda apģērba,⁹ tie raksturīgi arī Kurzemes libiešu apģērbā, bet nav piederējušies pārējiem Kurzemes tērpiem.¹⁰ Runājot par sēļu un latgaliešu apģērbu, rotāts priekšauts, kas visbiežāk šūts no divām daļām, atzīts par senu goda apģērba sastāvdaļu kopā ar ziļu vainagu vai sievas cepuri un balto villaini.¹¹ Atzīmējot priekšauta lomu Latgales sieviešu goda apģērbā, izteikts pieņēmums, ka, iespējams, tradīcijai veidot priekšauta veselumu no divām daļām senatnē bijusi simboliska nozīme, kura 19. gadsimtā jau varēja būt zudusi. Turklāt norādīts uz priekšautu un precētu sievu galvasautu rotājumu vizuālo līdzību.¹² Šī ir pirmā reize, kad pieminēts, ka priekšautam, iespējams, bijusi simboliska nozīme.

Etnogrāfe Aija Jansone, pētot Zemgales apģērbu, uzsvērusi, ka līdzās darba priekšautiem pastāvējuši tā dēvētie svētdienas priekšauti, kuri darināti no gaiša, smalka auduma un rotāti atbilstoši sava laika rokdarbu aktuālajām modes tendencēm.¹³ Tomēr attiecībā uz apģērbu gan Zemgalē, gan Piebalgā, Aija Jansone lielākoties pieturējusies pie Ainas Alsupes iepriekš pieminētā viedokļa, ka priekšauti tikuši lietoti rituālu darbību veikšanai, nevis vienkārši greznumam.¹⁴ Tautastērpa komplektēšanas un valkāšanas ieteikumos Aija Jansone rekomendējusi priekšautu lietot pie darba tērpa.¹⁵

Ziņas par priekšautiem ikonogrāfiskajos un rakstītajos avotos

Pirmie ikonogrāfiskie avoti latviešu apģērba vēsturē datējami ar 16. gadsimta otro pusi. 1585. gadā Romā izdotajā Bartolomeo Grassi (1553?–1600?) vara grebumu albumā attēlotās Livonijas iedzīvotājas redzamas gan ar, gan bez priekšauta. Vismaz divām sievietēm pie tērpa skaidri saskatāms samērā šaurs, nerotāts priekšauts.¹⁶ Arī 1596. gadā Padujā izdotajā Petro Bertelli albumā attēlotajai livonietei redzams šaurs, no divām vertikālām daļām sašūts priekšauts bez rotājumiem.¹⁷ Līdzīga izmēra gaišs priekšauts zīmēts arī jaunai meitai no Kurzemes. Šis attēls datēts ar 1595.–1605. gadu.¹⁸

Vācu zinātnieks Ādams Oleārijs (*Adam Olearius*, 1599–1671) ceļojis cauri Latvijas teritorijai un gravīrā attēlojis kāziniekus Livonijā ap 1635. gadu. Šajā attēlā sievietēm, iespējams, to skaitā arī ligavai, labi saskatāmi priekšauti.¹⁹ Šie priekšauti jau ir nedaudz plātāki nekā tie, kas redzami 16. gadsimta avotos.

Apzinātie rakstītie apģērba vēstures avoti liecina, ka latviešu sievietēm pirmo reizi priekšautus pie goda apģērba pieminējis vācbaltiešu mācītājs Augusts Vilhelms Hupels (*August Wilhelm Hupel*, 1737–1819) 18. gadsimta septiņdesmito gadu vidū. Tomēr pēc šā apraksta nav nojaušams, kā priekšauts izskatījies.²⁰

Jau nedaudz lielāku ieskatu par Kurzemes zemnieku valkātajiem priekšautiem sniedz Grobiņas draudzes hronika, kurā 1785. gadā pieminēts balts Silēzijas priekšauts, kā arī sarkans un balts priekšauts. Savukārt 1797. gadā pie kalpu labākajām drānām pieminēti divi katūna priekšauti.²¹ Nav pamata domāt, ka smalka, importēta lina un kokvilnas auduma priekšauti valkāti pie darba apģērba. Gluži pretēji – tie izgatavoti no sava laika modes audumiem, kādi nav bijuši izgatavojami zemnieku sētā un bijuši tikai nopērkami.

18. gadsimta pēdējās trīs desmitgadēs bagātīgu materiālu par latviešu valkātajiem priekšautiem atstājis čehu izcelsmes vācbaltiešu skolotājs un novadpētnieks Johans Kristofs Broce. Viņa zīmēto latviešu skaits ir tik liels, ka šos datus iespējams skatīt arī statistiski. Ne visām Johana Kristofa Broces zīmētajām latvietēm iespējams noteikt to, vai pie tērpa ticis valkāts priekšauts, jo dažkārt sievietes zīmētas no mugurpuses vai, piemēram, stāvot aiz kamanām. Tomēr gadījumos, kad priekšauta esamība vai neesamība labi nosakāma, redzams, ka 42 sievietēm Johans Kristofs Broce zīmējis priekšautus, to skaitā 38 pie svētdienas un goda tērpa un četrus pie darba tērpa.²² Bez priekšautiem viņš attēlojis 17 sievietes, to skaitā četras meitas, kuras strādā pļavā, un trīs mazas meitenes.²³ Lielākajā daļā zīmējumiem pievienotajos aprakstos Johans Kristofs Broce priekšautus nav pieminējis, kaut arī tie tikuši attēloti. Tomēr astoņos gadījumos tie pieminēti, visbiežāk kopā ar priekšautu krāsu – baltu, oranžu vai dzeltenu, vienā gadījumā pieminēti izšūti priekšauti. Visbeidzot, par meitām, kuras Trikātā strādā siena pļavā, Johans Kristofs Broce rakstījis, ka viņu priekšauti parasti ir zili svītroti.²⁴ Daudzos gadījumos viņš zīmējis priekšautus sievietēm, par kurām norādījis, ka viņas ģērbusās savā svētku tērpā. Šeit jāpiemin arī ligava Dzērbenes draudzē, kura attēlota oranžīgi dzeltenas krāsas katūna priekšautā ar ziedu motīvu.²⁵ Tāpat balti priekšauti zīmēti sievietēm pie baznīcas Vangažos²⁶ un siksvītroti priekšauti meitām Pārdaugavā Jānos,²⁷ liecinot par priekšautu piederību goda tērpam. Visbeidzot jāatzīmē, ka

priekšauti zīmēti sievietēm neatkarīgi no dzīvesvietas – Rīgā, Vidzemē, Latgalē un arī auklei no Kurzemes.²⁸ Lielais Johana Kristofa Broces atstāto liecību skaits ļauj novērtēt to, cik izplatīta pieaugušām jaunām meitām un sievietēm bijusi priekšautu valkāšana, īpaši pie goda tērpa.

Vērtīgi ir vācbaltiešu ārsta un vēsturnieka Oto Hūna 1822. gadā apkopotajos materiālos iekļautie latviešu zemnieku zīmējumi un apģērba apraksti. Jēkabpils apkārtnē tapušajos zīmējumos redzams sievas un meitas apģērba komplektējums. Vispirms mugurā vilkts kreklis ar stāvu, krāsaini izrakstītu apkakli, virs tā brunči: sievai – pelēki, meitai – krāsainām svītrām, virsū siets priekšauts, vilkti vienkrāsaini svārci ar kabatām, pāri segta villaine, kas sasprausta ar saktu. Sievai ap pleciem likts arī krāsains lakats. Meitai galvā neliels ziļu vainags, sievai – cepure ar kažokādas apmali. Abām kājās zeķes un pastalas. Arī ziemas skatā vecākai sievai apģērba komplekts līdzīgs abām pārējām sievietēm no Jēkabpils puses, savukārt meitai siena pļavā priekšauts pie apģērba nav attēlots.²⁹ Oto Hūna materiālos redzami arī zīmējumi ar Tukuma apkārtnes tērpiem, pie kuriem priekšauta nav.³⁰ Tāpat viņa sniegtajā Nīcas apkārtnes zemnieku apģērba aprakstā no 1809. gada priekšauti nav pieminēti.³¹

Vācbaltiešu vēsturnieks Kārlis Eduards Napjerskis (*Karl Eduard von Napiersky*, 1793–1864) 1835. gadā nolasījis referātu par kuršu ķoniņiem un atzinis, ka bagātākās sievietes valkā baltus, smalka auduma priekšautus. Referāts gadu vēlāk publicēts Tērbatā.³²

Savā 1839. gadā izdotajā monogrāfijā Tērbatas Universitātes profesors Frīdrihs Kruze (*Friedrich Hermann Kruse*, 1790–1866) iekļāvis arī vairākus attēlus, kuros redzami latvieši tradicionālajā apģērbā. Ziemeļkurzemes lībiešiem balts priekšauts zīmēts vienai sievietei no četrām, Ventpils un Kuldīgas apvidū priekšauti pie tērpa nav attēloti, bet Aizkraukles apkārtnē balti priekšauti zīmēti visām trim priekšplānā redzamajām sievietēm.³³

1846. gadā Krievijas Ģeogrāfiskā biedrība organizēja pirmo ekspedīciju somu akadēmiķa Andersa Jūhana Šēgrēna (*Anders Johan Sjögren*, 1794–1855) vadībā, lai pētītu Rietumvidzemes un Ziemeļkurzemes lībiešus. Ekspedīcijā piedalījās arī mākslinieks Augusts Pecolds (*August Georg Wilhelm Pezold*, 1794–1859). Tā Andersa Šēgrēna apraksti un Augusta Pecolda zīmējumi sniedz plašu ieskatu par lībiešu apģērbu, kurš bijis līdzīgs latviešu valkātajam apģērbam. No apzinātajiem Augusta Pecolda zīmējumiem Vidzemes lībiešu apvidos, zināms Lībiešu vecenītes Svētcīemā attēls, kurā redzams priekšauts.³⁴ Savukārt Ziemeļkurzemes lībiešu attēlojumā priekšauts redzams divām sievietēm pie goda tērpa Mazirbē un līgavas tērpa komplektējumā zīmējumā “Lībiešu vedekla Irbes ciemā”.³⁵ Pārējos attēlos, arī tajos, kuros redzami ikdienas un darba skati, priekšauti nav attēloti.³⁶

Runājot par Latgalē valkāto tradicionālo apģērbu, jāatzīmē divi līdzīgi latgaliešu apģērba apraksti, no kuriem pirmais publicēts 1845. gadā Tērbatā iznākošajā žurnālā *Das Inland*. Tajā ārsts A. Brands (*A. Brandt*, tuvāku ziņu nav) rakstījis, ka latvietes Ludzas apkārtnē pie tērpa sāk valkāt raiba katūna priekšautus.³⁷ Tādus pašus košus kokvilnas priekšautus 1869. gadā minējis arī vācbaltu/poļu kultūrvēsturnieks Gustavs Manteifelis (*Gustav von Manteuffel*, 1832–1916), rakstīdams par Latgales jeb tā dēvētās Poļu Livonijas latviešu sieviešu apģērbu.³⁸

Savukārt krievu etnogrāfa Vasilija Daškova (*Vasilij Dashkov*, 1819–1896) izdotajā krājumā Ludzas jaunavas goda apģērba aprakstā pieminēts balts audekla priekšauts.³⁹ Tas redzams arī pievienotajā attēlā. Šis zīmējums veidots, savienojot divās 19. gadsimta 50. gados uzņemtās fotogrāfijās redzamo jauno meitu apģērbu. Fotogrāfijas ir vienas no pirmajām foto liecībām par tradicionālo apģērbu mūsdienu Latvijas teritorijā, izgatavotas Pirmās Etnogrāfiskās izstādes (1867) vajadzībām, un tās glabājas Krievijas Etnogrāfiskajā muzejā Pēterburgā.⁴⁰ Abās fotogrāfijās meitām pie goda apģērba redzams balts, rotāts priekšauts, turklāt vismaz vienai no viņām, šķiet, priekšauts sastāv no divām vertikāli sašūtām daļām.

Gatavojoties Latviešu etnogrāfiskajai izstādei 1896. gadā Rīgā, tapa daudzi mākslinieka Jāņa Krēsliņa zīmējumi un fotogrāfijas, kuros dokumentēts sava laika un agrāku gadu apģērbs. 1895. gadā uzņemtajās fotogrāfijās visbiežāk redzami cilvēki pēc Eiropas modes šūtos goda apģērbos, taču arī pie tiem vairākos gadījumos Vidzemē un Latgalē sieti priekšauti.⁴¹ Tie neiztrūkstoši redzami arī pie sava laika modei atbilstošajiem “tautiskajiem uzvalkiem” Vidzemē un Kurzemē. Tajos gadījumos priekšauti ir rotāti ar izšuvumiem, to skaitā izšūtiem tekstiem, un mežģīnēm.⁴² Jāņa Krēsliņa oriģinālzīmējumus attiecībā uz priekšautiem iespējams iedalīt divās daļās: visām sievietēm Vidzemē viņš pie tērpa zīmējis priekšautu,⁴³ kamēr nevienai no sievietēm Dienvidkurzemē – Nicā, Virgā, Rucavā –, kā arī Pliķos priekšauti pie tērpa nav attēloti.⁴⁴

Attiecībā uz 19. gadsimta kāzu apģērbu vēl jāpiebilst, ka 1902. gadā, kad Ziemeļkurzemē darbojās somu zinātnieku ekspedīcija, tai Kolkā izdevās nofotografēt no senas pūralādes izceltu tradicionālo līgavas tērpu, pie kura kopā ar īpašo līgavas vainagu siets arī garš, balts priekšauts.⁴⁵

Visbeidzot jāatzīmē, ka 19. gadsimta pēdējās divās desmitgadēs, kad no ikdienas valkāšanas tradicionālais apģērbs jau bija zudis un radās vēlme izveidot “tautisku uzvalku” jeb tautastērpu, atbilstoši sava laika gaumei un zināšanām pie visiem no jauna radītajiem tautastērpiem tika komplektēti arī rotāti priekšauti.⁴⁶ Šī prakse turpinājās līdz pat divdesmitajiem gadiem un noslēdzās 1923. gadā, kad, atjaunojot dziesmu svētku tradīciju, tika organizētas Dziesmu dienas. Pēc šā pasākuma priekšauti pie tautastērpa strauji izzuda, jo tie tika “izskausti no augšas” ar dziesmu svētku dalībniekiem veidotajiem tautastērpu komplektēšanas un valkāšanas ieteikumiem. Lietišķās mākslas eksperte un etnogrāfiskā žurnāla “Latvijas Saule” izdevēja Alma Birģele-Paegle rakstīja, ka pie tautastērpa “svešs un atmetams ir priekšauts, ko latvieši lietojuši darbā, ne godos”.⁴⁷ Un tā tikai trīs gadus vēlāk, gatavojoties dziesmu svētkiem, mākslinieka Anša Cīruļa veidotajos tautastērpu zīmējumos priekšautu vairs nebija.⁴⁸

Kopumā jāatzīmē, ka rakstīto un ikonogrāfisko avotu sniegtās liecības aptver laika posmu no 16. līdz 20. gadsimtam, apliecinot priekšautu valkāšanu gan pie goda, gan darba tērpa. Tāpat sastopami gadījumi, kad priekšauti nav tikuši valkāti ne svētkos, ne darbā. Starpkaru periodā izveidojusies nostāja, ka priekšauti neatbilst latviskam tērparam, ir pret-runā ar vēstures avotu sniegtajām ziņām.

Lietiskie avoti no 19. un 20. gadsimta

Priekšauti, kādus valkāja 19. gadsimtā, saglabājušies vai savākti salīdzinoši nelielā skaitā. Iespējams, ka saglabāto priekšautu skaits nav liels tieši tāpēc, ka Pieminekļu valdes 1924.–1943. gada ekspedīciju dalībnieki, kuri savāca lielāko skaitu priekšmetu, vadījās pēc sava laika ideoloģiskajām nostādnēm un priekšautus vienkārši neuzņēma krājumā. Absolūtais vairums priekšautu, kuri glabājas Latvijas muzeju krātuvēs, atrodas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (turpmāk – LNVM) Rīgā (krājuma priekšmetu inventāra kods CVVM). Reģionālajos muzejos glabājas tikai atsevišķi priekšmeti.⁴⁹ LNVM glabājas 152 priekšauti no visas Latvijas. Jāatzīst, ka novadu pārstāvētība nav vienmērīga, jo vairāk nekā puse, proti, 86 priekšauti ir no Vidzemes, 21 – no Kurzemes, 20 – no Latgales, 9 – no Sēlijas, 5 – no Zemgales, un 11 priekšautu precīzāka iegūšanas vieta nav zināma. Diemžēl lielai daļai priekšautu nav norādīts datējums, kas apgrūtina to izpēti. Divi senākie priekšauti, kuriem datējums ir zināms, ir priekšauts no Rendas Kurzemē (CVVM 14801), kas datēts ar 1809. gadu, un priekšauts no Kraukļiem Vidzemē (CVVM 14741), datēts ar 1830. gadu. Tomēr pieļaujams, ka vismaz ceturtdaļa krājumā glabāto priekšautu piederīgi jau 20. gadsimtam.

Šajā pētījumā tuvāk izpētīti 20 Vitebskas guberņas robežās dzīvojošo latviešu valkātie priekšauti, sīkāk analizējot tos astoņus priekšautus, kuri atspoguļo senākās priekšauta izgatavošanas un rotāšanas tradīcijas un datējami ar 19. gadsimtu. Tiem visiem raksturīgs izšūts vai ieausts rotājums. Seši priekšauti darināti no smalka lina auduma, pieci no tiem veidoti no diviem vertikāli paralēliem gabaliem. Vidus savienojuma līnija trijos gadījumos veidota gandrīz nemanāma, bet divos uzsvēta ar iestrādātu mežģīni (Auleja CVVM 14774 un Vidsmuiža CVVM 14775). Trim priekšautiem auduma daļas rotājums veidots ar izšuvumu (Ludza CVVM 6246, Preiļi CVVM 14771 un Vidsmuiža CVVM 14773), otriem trim – ar ieaustām sarkanām (Aizkalne CVVM 14772, Auleja CVVM 14774) vai sarkanām un baltām spīdīga lina līnijām (Vidsmuiža CVVM 14775). Četriem no šiem priekšautiem apakšmala rotāta ar baltu (CVVM 14771, 14773) vai baltu un sarkanu knipelētu mežģīni (CVVM 14772, 14774). Diviem no priekšautiem apakšmalā pievienota balta celaine četros celos, kurā ieausti nevienmērīgi baltu un sarkanu bārkstiņu kūliši (CVVM 6246, 14773). Šādas baltas un sarkanas bārkstiņas sastopamas arī galvasautiem un snātenēm Latgalē un Sēlijā, kā arī ārpus Latvijas teritorijas – tādas ir vairākiem 19. gadsimta priekšautiem Igaunijā.

Divi priekšauti darināti no nedaudz rupjāka auduma ar ieaustām vertikālām sarkanām un tumši zilām kokvilnas svitrām (Viļāni (fragments) CVVM 14765 un Barkava CVVM 14778). Šie priekšauti līdzinās Vidzemē valkātajiem vertikāli svitrotajiem priekšautiem.

Priekšautu tuvāka analīze ļauj secināt, ka agrākos gadsimtos dokumentētā tradīcija izgatavot priekšautus no diviem vertikāliem gabaliem pastāvējusi arī 19. gadsimtā. Saskaņā ar apģērba izgatavošanas tehnisko iespēju vēsturisko attīstību divdaļīgajiem priekšautiem izmantoto audumu, visdrīzāk, auda šaurās stellēs. Lai iegūtu priekšauta vēlamu platumu, tika ņemti divi auduma platumi, kuri pa vidu sastiprināti, sašujot vai savienojot ar dekoratīvu no lina diegiem knipelētu mežģīni. Vienlaikus jāuzsver, ka visu

analizēto priekšautu smalkais audums un greznais rotājums nepārprotami apliecina to piederību goda apģērbam.

Vairāki priekšauti no Latgales, kuri ir šaurāki un izgatavoti no parupja, pelēka lina auduma, kaut arī tajā iestrādāti rotājumi, attiecināmi jau uz 20. gadsimta sākumu, kad, iespējams, senā priekšauta nozīme un valkāšanas tradīcijas jau bija izzudušas, un tie tika valkāti godos, piemēram, gatavojot ēdienu. Tāpat labs piemērs 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma modei priekšautu rotāšanā ar sarkaniem un ziliem ziedu izšuvumiem, papildinot tos ar izšūtu tekstu (vecajā drukā), ir priekšauts no Krustpils (CVVM 14767). Visi vēlāko laiku priekšauti izgatavoti no viena auduma gabala.

Par to, kādi priekšauti 19. gadsimtā bijuši raksturīgi citos Latvijas kultūrvēsturiskajos apgabalos, iespējams spriest ne tikai pēc rakstīto un ikonogrāfisko avotu ziņām, bet arī pēc priekšautu fotogrāfijām, kādas lielā skaitā publicētas LNVM izdevumos. Tajos labi redzams, ka darba priekšauti parasti veidoti no rupja, nereti patumša lina vai pakulu auduma, bet goda priekšauti darināti smalkāki, pārsvarā gaiši un rotāti atbilstoši lokālām tradīcijām: Vidzemē visbiežāk ar ieaušām vertikālām, retāk horizontālām svītrām vai rūtīm, savukārt citos novados biežāk vienkrāsaini vai ar mežģinēm. Sākot ar 19. gadsimta nogali, visā Latvijas teritorijā darināti priekšauti ar izšuvumiem.⁵⁰

Lietisko un rakstīto avotu sniegtās ziņas apliecina, ka 18. un 19. gadsimtā goda priekšauti nereti bija tie apģērba gabali, kuriem tika izmantots ne tikai mājās izgatavots smalks audums, bet tieši rūpnieciski austs un veikalā vai tirgū iegādāts izejmateriāls. Tas, ka priekšauts varēja tikt izgatavots no dārgāka auduma nekā citi apģērba gabali, kuriem audumu vajag vairāk, liecina par zināmu taupību vai ierobežotām iespējām. Tajā pašā laikā redzams, ka jaunākās modes tendences zemnieku apģērbā tādēļ nereti atspoguļojās tieši priekšautos.

Priekšauti folkloras avotos

Latviešu tautasdziesmu elektroniskajā datubāzē⁵¹ izdevies atrast 65 dziesmas, kurās minēts priekšauts. Absolūtais vairums dziesmu ir no Kurzemes un Vidzemes.⁵² Vispirms jāatzīmē, ka dažās dziesmās pieminēts pavāra priekšauts. Tomēr biežāk dziesmās priekšauts saistīts ar greznu ģērbšanos nekā ikdienas vai darba drēbēm.

Ko var māte man darīt,
Kur es gribu, tur es eju:
Vai es ej' pie Gratas Andža
Vai pie Grīpas Jēkaupiņa.
Andža pirka priekšautiņu,
Jēkaups zelta gredzentiņu. V (LD 10061-1)

Rīgā pirku priekšautiņu,
Jelgavā šūdināju,
Jelgavā šūdināju
Ar dimanta rakstiņiem. K/Z (LD 5721-0)

Kas tur spīd, kas tur viz
 Jāņa mātes kambarī?
 Tur spīdēja, tur mirdzēja
 Jāņa mātes priekšautiņš. V (LD 32729-0)

Jāņa mātes priekšautiņš
 Pilnis siera ligojās;
 Vajadzēja, vajadzēja
 Jāņa bērņus pamieļot. V (LD 32774-0)

Pirmajā dziesmā redzams, ka priekšauts ir dāvana, kuru meita saņem no iespējamā precinieka. Otrajā aprakstīts smalks goda priekšauts, līdzīgi kā trešajā – Jāņu – dziesmā. Iespējams, ka ceturtnā dziesma kalpojusi etnogrāfei Ainai Alsupei par pamatu spriedumam, ka Jāņos ciemiņi cienāti ar sieru no priekšauta. Dziesma, kurā meita baro sev tīkama puīša zirgu ar auzām no sava priekšauta, sastopama daudzos variantos, un tie liecina, ka ēdiena pasniegšana no priekšauta ir īpaša labvēlības zīme:

Tautu dēla kumeļam
 Priekšautā auzas nesu;
 Bāleniņa kumeļam
 I zemē nenobēru.
 Tautiets veda visu mūžu,
 Bāliņš mazu gabaliņu. V (LD 17229-3)

Iespējams, šīs dziesmas kalpojušas folkloras pētniecei Janīnai Kursītei, analizējot tautas pasaku par eža kažociņu, kurā eziša iecelšana priekšautā tulkota kā labvēlības un auglības zīme.⁵³

Līgava iznāk pretim, ieceļ ezīti zīda priekšautā un ienes pili. Abas vecākās māsas smejas, zobojas; bet jaunākā tik atbild: “Lai, lai, kāds jau nu man novēlēts, ar tādu pietikšu!”

No rīta līgava atkal izceļ ezīti savā priekšautā un aiznes uz baznīcu laulāties. Laulības gredzenu ezītim uzbāž uz ķebli, un pēc laulībām sieviņa ieņem savu vīriņu priekšautā, lai pārnestu atpakaļ uz pili. Citi gan smejas par jocīgo pāriti, bet jaunā sieva tik atbild: “Lai, lai, kāds jau nu man novēlēts, ar tādu pietikšu!”

(Dēls eža veidā. 1. A. 441. A. Lerhis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, II, 6.)

Pasaka sniedz arī citu būtisku liecību, proti, zīda priekšauts ir bijis princeses kāzu tērpa sastāvdaļa. Turklāt šeit priekšauta simbolikā jau iezīmējas auglības nozīme. Goda tērpa un auglības nozīmes apvienojums priekšauta valkāšanā novērojams arī vairākās citās dziesmās. Vispirms jāpiemin vienīgā dziesma, kurā priekšauts ir dievības Saules tērpa sastāvdaļa, gādājot par lauku ražību.

Saule brida rudzu lauku,
 Priekšautiņu pacēlusi;

Kur nolaida priekšautiņu,
Tur nolika rudzu vārpa. L (LD 32542-5)

Zīmīgi, ka priekšauts apdziedāts arī vairākās kristību dziesmās no Kurzemes, kurās priekšauts tiek pārplēsts. Iespējams, pārplēšana saistīta ar simbolisku nevainības zaudēšanas vai bērna piedzimšanas aktu. Ja pārplēstu priekšautu atkal sašūtu, tas sastāvētu no divām daļām un līdzinātos vēsturiski pazīstamajiem divdaļīgajiem priekšautiem.

Veca māte uzkāpusi
Ābelītes galiņā.
Nokāpdama pārplēsusi
Savu zīda priekšautiņu. K (LD 1605-3)

Tomēr skaidrāku priekšstatu par priekšauta seksuālo simboliku sniedz nerātnās dainas, kuru kopējais skaits sasniedz deviņpadsmit. Pirmajā dziesmā saskatāma variācija par “treju teku vēderiņiem”, kur izbraukātie ceļi apzīmē meitu/sievu seksuālās attiecības ar vīriešiem. Otrā un trešā dziesma pārstāv to dziesmu klāstu, kurās zem priekšauta atrodami sievietes dzimumorgāni, savukārt priekšauta pacelšana vai cilāšana apzīmē dzimumaktu.

Ceļu ceļiem notekāts
Tās Grietiņas priekšautiņš:
Citus ceļus kungi brauca,
Citus kunga sulaini. V (LD 35776-0)

Ko tie puīši gribēdami,
Cilā manu priekšautiņu?
Apakš mana priekšautiņa
Apzeltīta vāverite. K (LD 34873-0)

Ak tu puisi amulaini,
Striķē manu izkaptiņu;
Izstriķējis izkaptiņu,
Izplauj manu cirteniņu,
Es tev došu vakarā
Priekšautiņu pacilāt.
Apakš mana priekšautiņa
Vāverite žāvojās
Sarkanām austiņām,
Melnajām uzacēm. V (LD 34436-0)

Likumsakarīgi, ka priekšauts vairākās dziesmās parādās arī kā aizsardzības līdzeklis pret nevēlamām seksuālām attiecībām:

Kal, kalējs, ko kaldams,
 Kal man dzelzu priekšautiņu,
 Lai tautieša vara bulta
 Garām skrēja svirkstēdama. V (LD 34794-0)

Analizējot folkloras avotus, jāpiemin ticējumi. Latviešu tautas ticējumu elektroniskajā datubāzē⁵⁴ ievietoti 39 ticējumi par priekšautu. Lielākā daļa no tiem nesniedz ziņas par to valkāšanu pie goda vai darba apģērba, tomēr dažos redzama saistība ar darba drēbēm. Gandrīz visi no ticējumiem atklāj kādu to simboliskās nozīmes aspektu, parasti saistītu ar meitas/sievas attiecībām ar vīrieti. Visbiežāk priekšauts sievietei atklāj, vai vīrietis viņai ir uzticīgs. Dažos ticējumos parādās arī simboliskā saistība ar priekšautu un nevainības zaudēšanu vai bērnu dzemdēšanu. Zīmīgi, ka šajos tekstos nojaušams, ka priekšauts var būt arī precētas sievas vai mātes simbols pretstatā jaunai meitai, kurai tād priekšauta nebūtu. Pēdējais citētais ticējums savukārt, iespējams, sasaucas ar vertikāli divdaļīgajiem priekšautiem.

Ja meitai priekšauts aizgriežas uz citu pusi, tad viņas brūtgāns aiziet pie citas. (24507, V. Sape-
 rovs, Vecpiebalga)

Kad sievai priekšauts atraisās vaļā un nokrīt, tad vīrs dzīvojot ar citām sievietēm. (24524, H. Kras-
 tiņa, Ropaži)

Ja meitai priekšauts atraisās un nokrīt, tad brūtgāns atstās. (24511, M. Vilciņa, Pope)

Ja, drēbes mazgājot, nolej priekšautu, tad dabūn dzērāju vīru. (24531, V. Eglīte, Lielstraupe)

Divus priekšautus reizē nevajaga siet, jo tad būs divi vīri. (24535, E. Jēpe, Palsmane)

Ja uz sien divus priekšautus, tad dabūs dvīņus. (24536, V. Spandegs, Pociems)

Ja jauna meita sapnī redz sev priekšautu, tad viņa dabūs bērnu. (24543, P. Š., Rīga)

Priekšauts jāmazgā gareniski, lai puiši virsū skatītos. (24530, A. Mencis, Puikule)

Analizēto avotu – rakstīto, ikonogrāfisko, lietisko un folkloras – kopējais skaits snie-
 dzas simtos. Tie pārstāv visu Latvijas teritoriju, tomēr vislielākais skaits avotu sniedz ziņas
 par Vidzemi. Tā kā visu veidu apģērba vēstures avotu par Vidzemi ir visvairāk, lielāks lie-
 cību skaits par priekšautiem no Vidzemes ir likumsakarīgs. Hronoloģiski senākās liecības
 sniedz ikonogrāfiskie avoti – jau kopš 16. gadsimta otrās puses, kopš 18. gadsimta sagla-
 bājušies rakstītie avoti, lietiskie avoti savukārt pārstāv tikai 19. un 20. gadsimtu. Folkloras
 avotu datēšana ir sarežģītāka, taču jādomā, ka starp analizētajiem folkloras tekstiem nav
 tādu, kas būtu vecāki par 18. gadsimtu. Tā kā dažādu avotu dažādos laikos un vietās doku-
 mentētās liecības par priekšautu valkāšanu ir līdzīgas, secināms, ka to ticamības pakāpe ir
 augsta. Attiecīgi redzams, ka 16.–19. gadsimtā priekšauta valkāšana nebija obligāta, taču
 bieži sastopama gan ikdienā, gan svētkos.

Diskusija

Dažādu formu priekšauts ir izplatīts ļoti daudzās kultūrās visā pasaulē. Skaidrs, ka šā apģērba gabala izcelsmes vieta ir ārpus Latvijas, jo tas bijis sastopams jau citviet krietni agrāk nekā pirmās liecības par apģērbu Latvijas teritorijā. Par vienu no senākajiem priekšauta attēlojumiem Eiropā uzskata priekšautu mīnojiešu Čūsku dievietes apģērba figūriņās, kas datējamās ar 2. g. t. p. m. ē.⁵⁵ Interesanti, ka diezgan līdzīgas formas dzintara piekaru veidojums rekonstruēts arī Latvijas teritorijā – pēc akmens laikmeta Zvejnieku kapulaukā uzietajām liecībām, kas ir ap 6000 gadu senas.⁵⁶ Jādōmā, ka čūsku dievietes priekšauts un arī Zvejnieku kapulauka sievietes dzintaru rota bijusi sakrāls apģērba gabals.

Kā atzinusi pazīstamā Eiropas senā apģērba amerikāņu pētniece Elizabete Bārbere, tikai pāris no tā dēvētajām akmens laikmeta Veneru figūriņām attēlotas ar kādu apģērba gabalu, proti, viena no tām ar bārkstveidīgu “priekšautu” pie dibena atrasta mūsdienu Francijas teritorijā, savukārt otra ar nelielu, arī bārkstveidīgu priekšautiņu atrasta Krievijā. Abas datējamās ar vairāk nekā 20 tūkstošu gadu vecumu. Savukārt neolītā Balkānos atrastas divas Veneras ar gurnautiem, bet bronzas laikmetā Dānijā bronzas figūriņa ar bārkstu/striķu brunčiem, kā arī paši brunči.⁵⁷

Saskaņā ar Bārberes pētījumiem sākotnēji apģērbs nav bijis paredzēts dzimumorgānu apslēpšanai, gluži pretēji, tas uzsvēris sievietes auglību ar bārkstu, vai striķu brunču, visbiežāk sarkanā krāsā, novietošanu dzimumorgānu apvidū. Turklāt bārkstis simbolizē sievietes ģenitāliju apmatojumu, kurš parādās vienlaikus ar viņas dzimumbriedumu un spēju radīt bērnus. Pēc Bārberes domām, daudzi no šiem senākajiem priekšstatiem, kuri sakņojas jau akmens laikmetā, saglabājušies Dienvidēiropas un Aumstrumeiropas tradicionālajā sieviešu kāzu apģērbā, kurā īpaša loma ir sarkanām bārkstīm un priekšautam.⁵⁸ Kad ar laiku apģērba attīstībā nozīmīga kļuvusi dzimumorgānu apslēpšana, apmēram 2000 p. m. ē. visā Eiropā par tradicionālā apģērba pamatu izveidojies lina kreklis, kuram uzreiz sekojusi priekšautu un/vai brunču siešana ap ķermeņa lejasdaļu, tādā veidā izvairoties no asins traipu redzamības menstruāciju laikā.⁵⁹ Jāatzīmē, ka jau iepriekš pieminētās Latgalē, Sēlijā un Igaunijā sastopamās sarkanās un baltās bārkstiņas priekšautu apakšmalu un sievu galvasautu galu rotājumā sasaucas ar Bārberes rakstīto par sarkano bārkstu izmantojumu kāzu apģērbā.

Latvijas teritorijā un daudzviet citur Dienvidēiropā un Austrumeiropā sievietes apģērbā brunču attīstība uzlūkojama kontekstā ar priekšauta attīstību. Dažviet tradicionālajā apģērbā virs lina krekla sieti tikai priekšauti, nereti vairāki, to skaitā identiski – priekšā un mugurpusē.⁶⁰ Latvijas teritorijā pie šāda apģērba veida pieskaitāmi tā dēvētie plecos saspraužamie brunči, kādi līdz viduslaiku sākumam bijuši izplatīti lībiešiem un, visticamāk, arī zemgaļiem un kuršiem.⁶¹ Otrs vairāku vienlaikus sietu priekšautu attīstības ceļš ir bijis tā dēvēto apliekamo brunču izveidošanās. Tie ir taisnstūrveida auduma gabals, kuru apliek ap ķermeni un viduklī apsien ar jostu. Šāda veida brunči jau kopš pirmajām liecībām par apģērbu konstatēti latgaļiem un, sākot ar viduslaikiem, visā Latvijas teritorijā.⁶² Par nesašūtu apliekamo brunču izplatību Kurzēmē 1673. gadā rakstījis

vācu profesors *Johans Brands (Johann Arnhold von Brand, 1647–1691)*,⁶³ tie minēti arī folklorā:

Pret vējiņu priekšu griežu,
Lai tie brunči šķirstijās,
Lai redzēja ciema puiši,
Kāda prece izdodama. V (LD 35390-2)

Domājot par priekšauta simbolisko nozīmi, secināms, ka viens no priekšauta uzdevumiem bijis aizsegt apliekamo brunču atvēruma vietu. Iespējams, ka brunču atvēruma vieta simbolizējusi ja ne pašas sievietes ģenitālijas, tad vismaz ceļu pie tām, ar ko varētu skaidrot arī priekšauta cilāšanas nozīmi tautasdziesmās. Identificējot priekšauta brunču atvēruma aizsedzēja funkciju, izdevies tam atrast apstiprinājumu arī Pieminekļu valdes savāktajos materiālos par priekšauta valkāšanu:

Apģērbi apmēram 70 gadu atpakaļ. [...] Vecākas sievas nenēsāja brunčus, bet nātnas drēbes gabalus, aptīts, priekšā nesašūts, t. s. “snātins”. Priekšā nēsāja priekšautu (uz vietas, kur priekšā sagāja pamišus nesašūtās malas). Ap jostas vietu apsiets ar jostu. [...] (Stāstījusi Agate Leitan, 90 g. v. Azara Staleidzānos, Kapiņu pag. Daugavpils apr. Pierakstīts 1927. g.)

Netiešā veidā šo pašu priekšauta uzdevumu apstiprina arī tautasdziesma:

Priekša mana, pakaļiņa,
Abas laba gribētājas:
Priekša grib priekšautiņa,
Pakaļiņa lindraciņu. V (LD 5714-0)

Tāpat skaidrāka kļūst priekšauta kā sargātāja loma:

Aud, māmiņa, ko auzdama,
Aud tērauda priekšautiņu,
Lai tautieša vara bulte
Skrej garām dindēdama. V (LD 35477-1)

Meklējot paralēles plašākā ģeogrāfiskā areālā, redzams, ka priekšauts kā apliekamo brunču atvēruma aizsedzējs tradicionālajā apģērbā sastopams arī, piemēram, Krievijā,⁶⁴ Ukrainā⁶⁵ un Bulgārijā, kurā turklāt vēl tradicionāli tas sastāvējis no divām vertikāli paralēli sašūtām šaurām daļām, liecinot par līdzīgu apģērba izgatavošanas attīstību.⁶⁶

Vēl nedaudz atkāpjoties apģērba aizvēsturē, jāpiemin amerikāņu pētnieces Lindas Veltersas rakstītais, ka sākotnēji, vēl pirms apģērba rašanās, cilvēki izmantojuši dažādus amuletus un citu veidu rotas, lai sevi pasargātu no ļauniem gariem. Apģērba attīstība atklāj, ka auduma kā tehnoloģiska sasnieguma un vienlaikus sakrāla objekta rašanās novedusi pie tā, ka daļu agrāko amuletu sakrālo jeb aizsardzības funkciju pārņēmis apģērbs. Tas arī rosinājis apģērba gabalu rotāšanu “stratēģiskās vietās” – to atvērumos un malās, kā arī

pieburknēs, lai piesaistītu uzmanību un apturētu ļaunos garus vai ļaunu aci, kas šajās vietās varētu tikt garām apģērba aizsargkārtai un nokļūt pie cilvēka ķermeņa.⁶⁷

Šie pētījumi palīdz izskaidrot ne vien apģērba, tajā skaitā priekšautu, rotāšanu, tie palīdz arī apjaust apģērba kā tāda aizsardzības nozīmi. Iedziļinoties apģērba nozīmē, iespējams novērtēt, ka pēc būtības arī vairākas citas apģērba funkcijas – sasildīt aukstumā un paglābt no karstuma – saistāmas ar aizsardzību. Priekšauta nozīmē tādējādi aizsardzība bijusi viena no galvenajiem tā uzdevumiem līdzās, iespējams, ne tik labi saglabātajai nozīmei par sievietes ģimenes stāvokļa rādītāju. Latvijas teritorija atrodas pa vidu starp Lietuvu, kurā priekšautu vairāk saista ar jaunu meitu apģērbu, un Igauniju, kurā priekšauts pie tērpa simbolizē precētu sievu.⁶⁸ Jādomā, ka pie mums iespējamas bijušas abas nozīmes, taču to izplatība atšķīrusies dažādos laikos un vietās. Diemžēl Pieminēkļu valdes materiālos un Latviešu folkloras krātuves Paražu kartotēkā pagaidām nav izdevies atrast informāciju, kas palīdzētu risināt jautājumu par priekšauta piederību konkrētam sievietes ģimenes stāvoklim.

Uz to, ka vārds *priekšauts* ir sens, rakstot par priekšautu, jau 60. gados norādījis etnogrāfe Mirdza Slava.⁶⁹ Valodnieks Konstantīns Karulis šo vārdu nav analizējis, tomēr gana daudz ziņu sniedz arī šā vārda daļu etimoloģiskais skaidrojums. Vārda “priekša” nozīmi Karulis saista ar indoeiropiešu sakni *per un tās nozīmi ‘pār, pāri’.⁷⁰ Savukārt vārda *auts* izcelsmi Karulis skaidro saistībā ar bulgāru vārdu *бѣло* – ‘līgavas auts’ un latīņu vārdu *subūcula* – ‘apakšējā tunika’, bet darbības vārda *aut* etimoloģiju saista ar krievu, baltkrievu, ukraiņu un bulgāru valodās sastopamiem līdzīgiem vārdiem, kuriem pamatā indoeiropiešu sakne *eu- un *ou- ar nozīmi ‘ģērbt, tērpt’.⁷¹ Zīmīgi, ka vārda izcelsme latviešu valodā sakrīt ar tām tautām, kuru tradicionālajā apģērbā saglabājies līdzīgs priekšauta lietojums.

Secinājumi

Priekšauta rašanās, valkāšanas prakse un simboliskā nozīme ir sarežģīts fenomens, jo tas ir ļoti sens, izgājis dažādas attīstības stadijas un ieguvis atšķirīgas lokālas izpausmes. Sprotams, ka priekšauts kā apģērba gabals nav unikāls Latvijas teritorijai, arī tā izcelšanās nav saistīta ar Latviju. Tomēr ir saskatāms, ka, līdzīgi kā visās kultūrās izplatītiem fenomeniem, piemēram, krāsām, kuras sastopamas lielākā vai mazākā mērā pie visām tautām, arī priekšautam ir veidojusies vietējā mitoloģijā un valkāšanas praksē balstīta simboliskā nozīme. Tā ir līdzīga plašā teritorijā, bet, skatoties pēc apzināto avotu sniegtajām ziņām, saskatāmas arī specifiskas lokālas iezīmes. Jāpiebilst, ka vairāki aspekti priekšautu rotāšanā varētu būt atsevišķa pētījuma objekts nākotnē.

Apjaušot priekšauta kā sakrāla apģērba gabala izcelsmi un apzinot avotus, kuros dokumentēta tā lietošana, zūd arī jēga diskutēt, vai latviešu tradicionālajā apģērbā priekšauts ticis valkāts pie goda tērpa. Kā rakstītie un ikonogrāfiskie, tā lietiskie avoti tiecas apliecināt, ka priekšauts 16.–19. gadsimtā bijis valkāts gan goda reizēs, gan ikdienā. Tas neizslēdz arī praktisku aizsardzības funkciju darba apģērbā – pasargāt drēbes no sasmērēšanās. Likumsakarīgi, ka šī priekšauta funkcija, līdzīgi kā citviet Rietumu pasaulē, ar laiku izvirzījusies

priekšplānā, jo agrākā sakrālā nozīme pamazām gaisusi, bet tiešais uzdevums – aizsegt apliekamo brunču atvēruma vietu – zudis līdz ar pašu brunču izzušanu 18. gadsimtā un 19. gadsimta pirmajā pusē. Iespējams secināt, ka mūsdienās liela daļa sabiedrībā izplatīto priekšstatu par apģērbu (to skaitā arī priekšautu) 19. gadsimtā un agrāk balstās uz 20. gadsimtā radītiem un ar vēsturisko patiesību maz saistītiem populāru personu izteikumiem vai centralizēti izplatītiem ieteikumiem Dziesmu un deju svētku dalībnieku tērpu komplektēšanā. Tāpat jāsecina, ka ar lielu uzmanību jāizturas pret tādiem apgalvojumiem, kuros izteikta kāda kultūras fenomena piederība vai nepiederība pie latviešu tradīcijām, jo padziļināta izpēte nereti uzrāda, ka kultūrvēsturiskās saiknes ar citām tautām var būt ciešākas, nekā iepriekš domāts.

Atsauces un piezīmes

- ¹ *Tēzaurus*. Priekšauts. <http://www.tezaurus.lv/#/sv/priek%C5%A1auts> (Skatīts 2019.28.02.)
- ² Ievas Pigoznes pēcdoktorantūras projekts Nr. 1.1.1.2./VIAA/1/16/092 “Apģērba attīstība Latgalē 19. gadsimtā” tiek īstenots Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā, to finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
- ³ Zariņa A. *Libiešu apģērbs 10.–13. gs.* Rīga: Zinātne, 1988. 36.–37. lpp.; Zariņa A. *Apģērbs Latvijā 7.–17. gs.* Rīga: Zinātne, 1999. 98., 100.–101. lpp.; Zariņa A. *Salaspils Laukskolas kapulauks 10.–13. gadsims.* Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. 228. lpp.
- ⁴ Dzērvītis A. *Latviešu tautas uzvalki. II Cēsu, Smiltenes, Limbažu novads.* Rīga: Latviešu dziesmu svētku biedrība, 1931. 2. lpp.
- ⁵ Karnups A., Kivicka E. *Novadu tērpi. I Zemgale.* Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības kamera, [1938.] 6. lpp.
- ⁶ Karnups A. Latviešu tērps pēdējos 350 gados. *Ievads latviešu tautas tērpu vēsturē.* Red. A. Dzērvītis un V. Ģinters. Rīga: J. Grīnbergs, 1936. 107., 108., 110., 125., 132., 135., 143., 167., 176. lpp. par attēlos redzamiem priekšautiem un 119., 122., 123., 130., 147., 154., 179. lpp. citētos vēsturiskos apģērba aprakstos.
- ⁷ Slava M. *Latviešu tautas tērpi.* Rīga: Zinātne, 1966. 57.–58. lpp.
- ⁸ Alsupe A. *Audēji Vidzemē.* Rīga: Zinātne, 1982. 173. lpp.
- ⁹ Bremze Z., Rozenberga V., I. Ziņģīte. *Latviešu tautas tērpi = Latvian National Costumes.* 1. sēj. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs, 1995. 16. lpp.
- ¹⁰ Bremze Z., Rozenberga V., Ziņģīte I. *Latviešu tautas tērpi = Latvian National Costumes.* 2. sēj. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs, 1997. 11. lpp.
- ¹¹ Bremze Z., Rozenberga V., Ziņģīte I. *Latviešu tautas tērpi = Latvian National Costumes.* 3. sēj. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs, 2003. 102.–103. lpp.
- ¹² Turpat. 184.–185. lpp.
- ¹³ Jansone A. *Apģērba attīstība Zemgalē 19. gadsimtā.* Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2016. 129. lpp.
- ¹⁴ Turpat; Jansone A., Kupče D. *Piebalga ir, bija un būs. Piebaldzēnu ģērbsanās kultūra 19. gadsimtā.* [Cēsis]: Vēverīšas, aušanas darbnīca. 2014. 49., 97.–99. lpp.
- ¹⁵ Jansone A. *Latviešu tradicionālais tautastērps un tā valkāšanas tradīcijas.* Rīga: Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009. 32.–33. lpp.
- ¹⁶ Spekke A. *Vecākie latvju tautas apģērba zīmējumi.* Rīga: A. Gulbis, 1934. 2. attēls.
- ¹⁷ Turpat. 9. attēls.
- ¹⁸ Bremze Z., Rozenberga V., Ziņģīte I. *Latviešu tautas tērpi.* 2. sēj. 21. lpp.
- ¹⁹ Pigozne I. *Latviešu apģērbs.* Rīga: Zvaigzne, 2018. 26. lpp.
- ²⁰ Hupel A. W. *Topograpische Nachrichten von Lief- und Ehstland.* Citēts pēc: Karnups A. Latviešu tērps pēdējos 350 gados. 119. lpp.

- ²¹ Citēts pēc: Karnups A. Latviešu tērps pēdējos 350 gados. 122.–123. lpp.
- ²² Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti*. 1. sēj. *Rīgas skati, ļaudis un ēkas*. Rīga: Zinātne, 1992. 97., 101., 105., 111., 135., 150., 153. lpp.; Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti*. 2. sēj. *Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtnē*. Rīga: Zinātne, 1996. 258. lpp.; Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti*. 3. sēj. *Latvijas mazās pilsētas un lauki*. Rīga: Zinātne, 2002. 56., 126., 215., 357., 436. lpp.; Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti*. 4. sēj. *Latvijas mazās pilsētas un lauki*. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2007. 155., 158.–159., 256., 258., 313., 370.–372., 374. lpp.
- ²³ Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti*. 1. sēj. 125., 144. lpp.; Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti*. 3. sēj. 35., 158., 215., 357., 436. lpp.; Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti*. 4. sēj. 158.–159., 372., 376. lpp.
- ²⁴ Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti*. 4. sēj. 259. lpp.
- ²⁵ Turpat. 155.–156. lpp.
- ²⁶ Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti*. 3. sēj. 126. lpp.
- ²⁷ Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti*. 2. sēj. 258. lpp.
- ²⁸ Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti*. 1. sēj. 101. lpp.
- ²⁹ Bremze Z., Rozenberga V., Ziņģīte I. *Latviešu tautas tērpi*. 3. sēj. 108.–110. lpp.
- ³⁰ Bremze Z., Rozenberga V., Ziņģīte I. *Latviešu tautas tērpi*. 2. sēj. 22. lpp.
- ³¹ Citēts pēc: Karnups A. Latviešu tērps pēdējos 350 gados. 139.–140. lpp.
- ³² Napiersky K. E. Einige Nachrichten von den sogenannten kurischen Königen. *Das Inland*. 1836. Nr. 4. S. 54.
- ³³ Kruse F. *Necrolivonica oder Alterthümer Liv-, Esth- und Curlands bis zur Einführung der Christlichen Religion in dem Kaiserlich Russischen Ostsee-Gouvernements*. Dorpat – Leipzig, 1842. Krāsaini pielikumi.
- ³⁴ Blumberga R. *Lībieši dokumentos un vēstulēs. Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem*. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. 1. [krāsainais] attēls.
- ³⁵ Bremze Z., Rozenberga V., Ziņģīte I. *Latviešu tautas tērpi*. 2. sēj. 25., 27. lpp.
- ³⁶ Turpat. 24., 26., 27. lpp.; Blumberga R. *Lībieši dokumentos un vēstulēs*. 2., 6. [krāsainais] attēls.
- ³⁷ Brandt A. Polnisch Livland und dessen Bewohner. *Das Inland*. 1845. No. 27. S. 451.
- ³⁸ Manteuffel G. *Polnisch-Livland: mit lithographirten Karten, Originalphotographien, Holzschnitten und anderen Beilagen*. Rīga: A. Kymmell, 1869. S. 34–35.
- ³⁹ Dashkov V. A. Sbornik antropologicheskikh i etnograficheskikh statej o Rossii i stranah ej prilozhashhih. II. M., 1873. S. 1.
- ⁴⁰ Slavjane Evropy i narody Rossii. Red. N. M. Kalashnikova. SPb.: Slavija, 2008. S. 73, 143.
- ⁴¹ Stinkule S. *Jānis Krēsliņš: latviešu tradicionālo kultūras vērtību izziņātājs = Jānis Krēsliņš: Researcher of Latvian Traditional Culture*. Rīga: Neputns, 2015. 90., 107., 112., 120., 123., 126., 182., 183. lpp.
- ⁴² Turpat. 128., 155., 156. lpp.
- ⁴³ Turpat. 192., 197.–199., 205., 211., 218. lpp.
- ⁴⁴ Turpat. 221., 223., 229.–231., 233., 235., 239. lpp.
- ⁴⁵ Blumberga R. *Lībieši dokumentos un vēstulēs*. 30., 31. attēls.
- ⁴⁶ Karlsona A. *Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā. = Song Festivals and the Development of National-style Dress in Latvia in the Late 19th and 20th Centuries*. Rīga: Zinātne, 2013. 5., 7.–14., 17., 22., 24.–26., 29. attēls.
- ⁴⁷ Birģele-Paegle A. Kronika. Dziesmu dienas. *Latvijas Saule*. 1923. Nr. 7./8. 70. lpp.
- ⁴⁸ Karlsona A. *Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā*. 30.–34., 36., 37., 39.–43., 45.–47. attēls, vienīgais izņēmums ir 44. attēls.
- ⁴⁹ Piemēram, Jelgavā vai Tukumā. Sk. Jansone A. *Apģērba attīstība Zemgalē 19. gadsimtā*. 130.–132. lpp.
- ⁵⁰ Bremze Z., Rozenberga V., Ziņģīte I. *Latviešu tautas tērpi*. 1., 2., 3. sēj. Kurzemē priekšauti komplektēti tikai pie Ziemeļkurzemes apģērbiem.
- ⁵¹ Krišjāņa Barona Dainu skapis. *dainuskapis.lv* (Skatīts 01.02.2019.)
- ⁵² Pie dziesmām pievienoti burti, kas apzīmē pārstāvētos kultūrvēsturiskos novadus: K – Kurzeme, V – Vidzeme, L – Latgale un Z – Zemgale.
- ⁵³ Kursīte J. *Latviešu folklorā mītu spoguļi*. Rīga: Zinātne, 1996. 40.–41. lpp.
- ⁵⁴ *Latviešu tautas ticējumi*. Priekšauts. <http://valoda.aialab.lv/folkloraticejumi/> (Skatīts 14.02.2019.)
- ⁵⁵ *Das Grosse Bilderlexikon der Mode vom Altertum zur Gegenwart*. Prag: Artia, 1966. S. 54.

- ⁵⁶ Zvejnieku kapulauka sievietes tērpa rekonstrukciju sk. Pīgozne I. *Latviešu apģērbs*. 7. lpp.
- ⁵⁷ Barber E. W. On the Antiquity of East European Bridal Clothing. *Folk Dress in Europe and Anatolia. Beliefs about Protection and Fertility*. Ed. L. Welters. Oxford, New York: Berg, 1999. pp. 18, 19; Barber E. W. *Women's Work. The First 20,000 Years. Women, Cloth, and Society in Early Times*. New York, London: W. W. Norton & Company, 1994. p. 57.
- ⁵⁸ Turpat. Pp. 16, 21, 25, 28, 30.
- ⁵⁹ Turpat. P. 28.
- ⁶⁰ Piemēram, ar bārkstīm bagātīgi rotāti priekšauti tieši virs krekla sieti Albānijā un Bosnijā. Gjergji A. Albania. *Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion*. Vol. 9. *East Europe, Russia, and the Caucasus*. Ed. D. Bartlett. Oxford, New York: Berg, 2010. p. 392; Bajić S. Bosnia and Herzegovina: Ethnic Dress. *Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion*. Vol. 9. *East Europe, Russia, and the Caucasus*. Ed. D. Bartlett. Oxford, New York: Berg, 2010. p. 401.
- ⁶¹ Zariņa A. *Apģērbs Latvijā 7.–17. gs.* 40. lpp.
- ⁶² Turpat.
- ⁶³ Skat. Karnups A. Latviešu tērps pēdējos 350 gados. 112. lpp.
- ⁶⁴ Welters L. Differences and Smilarities in Ethnic Dress in East Europe, Russia and the Caucasus. In: (ed.) *Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion*. Vol. 9. *East Europe, Russia, and the Caucasus*. P. 39.
- ⁶⁵ Barber E. W. On the Antiquity of East European Bridal Clothing. p. 15.
- ⁶⁶ Mellish L. Bulgaria: Ethnic Dress. *Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion*. Vol. 9. *East Europe, Russia, and the Caucasus*. P. 413–414.
- ⁶⁷ Welters L. Introduction: Folk Dress, Supernatural Beliefs, and the Body. *Folk Dress in Europe and Anatolia. Beliefs about Protection and Fertility*. Ed. L. Welters. Oxford, New York: Berg, 1999. pp. 1, 5, 7, 8.
- ⁶⁸ Slava M. *Latviešu tautas tērpi*. 57. lpp.
- ⁶⁹ Turpat. 58. lpp.
- ⁷⁰ Karulis K. *Latviešu etimoloģijas vārdnīca*. Rīga: Avots, 2001. 715. lpp.
- ⁷¹ Turpat. 92. lpp.

Ieva Pīgozne

Tracing the Tradition of Wearing Apron

Summary

Keywords: apron, traditional clothing, meaning, festive dress, work attire, wearing

This paper is focused on the meaning and wearing practises of apron in Latvian traditional dress that has not been closely studied before. In the territory of Latvia the earliest evidence of an apron-like piece of jewellery consisting of amber pendants dates back to the Stone Age. It is followed by two Liv aprons that have been decorated with bronze spirals in the Late Iron Age. In the 16th–19th centuries there are iconographic and written sources that contain information on wearing aprons in various places in Latvia. Most of these sources confirm that the aprons used to be part of the festive and work attire alike. Latvian folk songs and folk beliefs also contain information on aprons. Folklore sources reveal the symbolic meaning of the apron that involves fertility, protection and a woman's relationship with a man. So far it is not clear whether wearing an apron had to do with the marital status of women, since the information from various sources differs.

The origins of an apron are very old in Europe, and its meaning has to do with fertility. The ancient symbolism and wearing practice can still be observed in the traditional dress of the 19th century. Therefore apron is not only worn at work but also at weddings and other festive occasions in many places in Europe. In Latvia, Russia, Ukraine, and Bulgaria the apron was used to cover the vertical opening of the wrap-around skirt that symbolically opened the way to the woman's genitals. When the wrap-around skirt was no longer worn, the need for the apron also slowly disappeared. The sacral meaning of the apron was gradually lost and the profanized function of protecting one's dress from getting dirty prevailed in the 20th century.

When wearing a folk costume today, it has to be considered that many of the popular folk costume sets were created in the interwar period when the dominant view was that the apron did not belong to Latvian dress. These sets of folk costume conflict with the historic sources and therefore should be revised.

This article reflects the results of Ieva Pigozne's postdoctoral research project *Development of Folk Dress in Latgale in the 19th Century*.

1. attēls. 1596. gadā publicētā gravīra, kurā attēlota Livonijas zemniece. Pēc A. Spekkes monogrāfijas

2. attēls. Latviešu apģērbs Aizkraukles apkārtnē 1839. gadā. Pēc F. Kruzes monogrāfijas

3. attēls. Zemnieku apģērbs Ludzas apvidū ap 1860. gadu. Pēc V. Daškova krājuma

4. attēls. Priekšauts no Preiļiem (CVVM 14771). Foto: I. Pigozne

5. attēls. Bārkstis priekšauta apakšmalas rotājumā, Ludzas apriņķis (CVVM 6246). Foto: I. Pigozne

6. attēls. Priekšauts no Barkavas (CVVM 14778). Ievas Pigoznes foto

7. attēls. Priekšauts no Krustpils (CVVM 14767), 19. un 20. gadsimta mija. Ievas Pigoznes foto